

O'QUVCHI YOSHLARDA TADBIRKORLIK KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH.

Karimova Oygul Ro'ziyevna

G'ijduvon tuman 1-son kasb-hunar maktabi maxsus fan o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12581510>

Annotatsiya:

Ushbu maqolada o'quvchi yoshlarda tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish, tadbirkorlik va biznes tushunchalarining mohiyati haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, biznes, biznes-reja.

Аннотация:

В данной статье говорится о формировании предпринимательских навыков у студенческой молодежи, сущности предпринимательства и бизнес-концепций.

Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, бизнес-план.

Annotation:

This article talks about the formation of entrepreneurial skills in young students, the essence of entrepreneurship and business concepts.

Key words: entrepreneurship, business, business plan.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Yoshlarni tadbirkorlikka jalb etish va ularning biznes tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori qabul qilinishi, mazkur qarorning ijrosini ta'minlash maqsadida hududlardagi barcha "Biznes asoslari" o'qituvchilari Germaniyadan kelgan mutaxassislar tomonidan o'qitilishi mazkur masalaga hukumatimiz tomonidan naqadar jiddiy e'tibor qaratilayotganligidan dalolatdir.

Shu o'rinda tadbirkorlik va biznes tushunchalarini bir-biridan farqlay olish muhim:

Tadbirkorlik (tadbirkorlik faoliyati, bu-biznesdir) — bu tavakkalchilik asosida amalga oshiriladigan, mulkka egalik qilish, tovarlarni sotish ishlarini bajarish yoki xizmatlar ko'rsatishdan muntazam ravishda daromad olishga qaratilgan mustaqil faoliyat sanaladi. Tadbirkorlik faoliyati (tadbirkorlik) tadbirkorlik faoliyati subyektlari tomonidan qonunchilikka muvofiq amalga oshiriladigan, o'zi tavakkal qilib va o'z mulkiy javobgarligi ostida daromad (foyda) olishga qaratilgan tashabbuskorlik faoliyatidir.

Tadbirkorlik faoliyatini maqsadi, turi va yo`nalishiga qarab ishlab chiqarish, tijorat, moliyaviy va konsalting turlariga ajratish mumkin. Va bular ham o`z navbatida turlarga bo`linib ketadi.

O`zbekiston Respublikasida –Tadbirkorlik to`g`risidagi qonunning 5-moddasiga binoan tadbirkorlikning quyidagi shakllari mavjud:

- Yakka tartibdagi tadbirkorlik;
- Xususiy tadbirkorlik;
- Jamoa tadbirkorligi;
- Aralash tadbirkorlik.

O`quvchilarda tadbirkorlik ko`nikmalarini shakllantirish uchun kasb-hunar maktabimizda yirik tadbirkorlar, biznes egalari bilan turli uchrashuvlar, master klasslar, biznes treninglar o`tkazilmoqda.

Adabiyotlar:

1. Xaydarov B., Saitov S. Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 634-635.

2.Xaydarov B. X., Saitov S. A. RAQAMLI IQTISODIYOT TUSHUNCHASI, AFZALLIKLARI AMALIY AHAMIYATI VA HORIJIIY TAJRIBA //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 5. – С. 151-156.

3. Хайдаров Б. ИҚТISODIЙ ИСЛОХОТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ //Экономика и образование. – 2021. – №. 4. – С. 288-292.

Шадиев, А. Х. (2020). Факторы, влияющие на развитие экотуризма. Достижения науки и образования, (5 (59)), 31-32.

5.Shadiyev, A. (2022). O 'QUV EKSKURSIYASI-TURIZMNI O 'QITISHNING INNOVATSION USULI SIFATIDA. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 13(13).

6.Mahmudovna, Q. G. (2024). RAQOBAT STRATEGIYALARI, ULARNI AMALGA OSHIRISHDA INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA JURNALI| JOURNAL OF ECONOMY AND MODERN TECHNOLOGY, 3(5), 15-21.

7.Mahmudovna, G. G. (2024). COMPETITIVE STRATEGIES, THE IMPORTANCE OF USING INNOVATION IN THEIR IMPLEMENTATION. IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA JURNALI| JOURNAL OF ECONOMY AND MODERN TECHNOLOGY, 3(5), 8-14.

8.Mahmudovna, Q. G. (2024). OLIY TA'LIM MUASSASALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI TAVSIFLOVCHI OMILLAR. Gospodarka i Innowacje., 46, 620-627.

9.Mahmudovna, Q. G. (2024). OLIY TA'LIM MUASSASALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION FAOLIYATNING AHAMIYATI.